

УДК 628 16.062.2

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

А.Мирзаев, Ф.М.Холов, Ж.С.Маманазаров

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени Мирза Улугбека.*

Аннотация: В статье приведены научные данные о группа мероприятий, способ осуществления и достигаемый экологический результат по загрязнению сточных вод в процессе добыче полезных ископаемых.

Аннотация: Бу мақолада фойдали қозилмаларни қазиб олиши жараёнида ҳосил бўлган техник оқова сувларини тозалаш усуллари, уларни амалга ошириши ва эришилган экологик натижалар тўғрисида илмий маълумотлар келтирилган.

Abstract: The article provides scientific data on a group of activities, the method of implementation and the achieved environmental result regarding wastewater pollution in the process of mining.

Ключевые слова: мероприятия, технических сточных вод, загрязнения, горных работ, карьера, взвешенных веществ, обработка, экологический результат, добычи, ископаемых.

Введение

Высокий уровень развития промышленности Республики Узбекистан, быстрый рост населенных мест и их благоустройство увеличивают потребность в воде. Одним из крупных потребителей воды являются предприятия черной и цветной металлургии использующие соответственно около 7÷12% от общего ее потребления промышленности страны.

Ежегодный сброс многотоннажных технических вод предприятий горной промышленности негативно воздействует на поверхностные и подземные воды, данные отложения, водную флору и фауну. Особая опасность связана с химическим загрязнением гидросферы, которая является мобильной средой, где загрязняющие вещества способны мигрировать на большие расстояния.

Примером образования техногенной нагрузки на компоненты природной среды может служить деятельность одного из крупнейших горно-обогатительных комбинатов «Навоинской области – Навои золото». Загрязнение бассейна Заравшана вызвано ежегодным сбросом в водные объекты Навоинского района неочищенных карьерных и производственных технических вод комбината в объеме 1млн.м³, из них 0,3 млн.м³ поступают в поверхностные воды с хвостохранилища комбината с 50-кратным превышением ПДКР х по марганцу.

Обзор литературы по теме исследования.

Несмотря на изученность вопроса, опыт применения эффективных сред защитных мероприятий для северных регионов России остается недостаточным для полного предотвращения негативного техногенного воздействия на водные ресурсы. В связи с этим возникла необходимость разработки новых технологических решений по очистке марганецсодержащих вод с использованием сорбентов повышенной сорбционной емкости, приготовленных из местного природного минерального сырья (например, вермикулита), отличающихся распространённостью и экономичностью.

Значительный вклад в изучение природных сорбентов внесли такие ученые как Дистанов У.Г., Карнаухов А. П., Климов Е.С., Лыгина Т.З., Овчаренко Ф.Д., Смирнов А.Д. Тарасевич Ю.Н.

Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем, связанных с эффективностью использования природных сорбентов для очистки многотоннажных сточных вод предприятий горной промышленности в северных районах, которые были бы одновременно эффективны с экологической и экономической точек зрения.

Методология исследования.

В качестве основных методов и методики исследований применялись:

- системно-структурный анализ зоны воздействия объектов Навоинского горно-обогатительного комбината на поверхностные воды;
- экспериментальные методы исследований в полевых условиях;
- лабораторные методы исследований (рентген флуоресцентная спектрометрия, рентгеновская дифрактометрия, атомно-абсорбционная спектрометрия и ионообменная хроматография);
- системный анализ промышленных методов очистки технических вод при переработке полезных ископаемых.

Анализ и результаты.

Воды, попутно извлекаемые при добыче полезных ископаемых, разделяются на шахтные, карьерные и дренажные. Шахтные и карьерные воды разделяются по способу добычи полезных ископаемых и образуются в результате попадания подземных и поверхностных вод в горные выработки, где они подвергаются загрязнению в процессе ведения горных работ. Загрязнение шахтных и карьерных вод происходит в основном мелкодисперсными взвешенными частицами добываемого полезного ископаемого и вмещающих пород, которые образуются при бурении взрывных скважин и шпуров, дроблении пород взрывным способом, работе проходческих и очистных комбайнов, погрузочных и транспортных работах. В связи с высоким уровнем

механизации горных работ происходит загрязнение шахтных и карьерных вод. В результате гниения деревянных крепей и других конструкций происходит бактериальное загрязнение. Физико-химический состав этих вод отличается большим разнообразием, что определяется не только технологическими и производственными факторам но и различным составом подземных и поверхностных вод в районах разработки месторождений полезных ископаемых.

Дренажные воды образуются за счет попадания подземных и поверхностных вод в горные выработки, в отличие от шахтных и карьерных вод в большинстве случаев не подвергаются загрязнению взвешенными веществами с разными гязами. Это является результатом того что дренажные воды образуются в тех горных выработках, где не ведутся горные работы.

По величине рН от шахтные, карьерные и дренажные воды делятся на нейтральны ($pH=6,5-8,5$), кислые ($pH=<6,5$) и щелочные ($pH>8,5$). По степени минерализации они подразделяются на пресные (содержание сухого остатка до 1г/л), слабо солоноватые (содержание сухого остатка 1-3 г/дм³), солоноватые (содержание сухого остатка 3-5 г/дм³), сильно слабо солоноватые (содержание сухого остатка 5-10 г/дм³), соленые (содержание сухого остатка 10-25 г/дм³), сильно соленые (содержание сухого остатка до 25-50 г/дм³) и рассоль (содержание сухого остатка более 50 г/дм³), Чем выше минерализация шахтных, карьерных и дренажных вод, тем выше жесткость, которая колеблется от 5 до 30мг-эquiv/л. Содержание взношенных веществ в шахтных и карьерных водах колеблется в пределах от 10-30 до 500-600 мг/дм³ и выше, но обычно не превышает 1000 мг/дм³ концентрация нефтепродуктов - от следов до 0,2-0,8 мг/дм³ и выше.

По согласованию с органами санитарного надзора допускается использование шахтных и карьерных вод для пылеподавления при соблюдении следующих условий: содержание взвешенных веществ не более 50 мг/дм³, колититр не менее 300, активная реакция $pH=6,0-9,5$ и полное отсутствие посторонних запахов. Кроме того, эти воды могут широко использоваться для нужд пожаротушения, поливки автодорог и газонов, мойки обуви, полов и др.

Мероприятия по сокращению образования технических сточных вод и поступления в них загрязняющих веществ в процессе добычи полезных ископаемых условно подразделяют на две группы.

- горнотехнические, выполняемые в процессе производства горных работ;
- общетехнические, выполнение которых не связано непосредственно с горными работами (таблица-1).

Таблица-1-Перечень технических мероприятий по сокращению образования и загрязнения сточных вод в процессе добыче полезных

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ископаемых.

Группа мероприятий	Способ осуществления	Достижимый экологический результат
Горнотехнические	Централизация поверхностного дренажа в зонах ведения горных работ	Понижение уровней подземных вод прибортовой части карьера Предотвращение регионального использования запасов подземных вод Предотвращение изменения водносолевого режима почв
	Устройство дренажных канав и временных водосборников на вскрышных уступах	Предотвращение попадания подземных вод в выработанное пространство карьера
	Сооружение поверхностных вод понижающих скважин для осушения месторождения	Раздельная откачка и сброс незагрязненных подземных вод
	Сооружение подземных дренажных выработок со сквозными и забивными фильтрами	Предотвращение попадания подземных вод в выработанное пространство карьера и их загрязнения
Общетехнические	Тампонаж заброшенных и бездействующих вод понижающих скважин, оборудование кранами самоизливающих или фонтанирующих скважин	Предотвращение сокращения запасов подземных вод
	Сооружение водонепроницаемых противофильтрационных завес (барражей) вокруг очагов загрязнения и истощения подземных вод	Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод
	Обратная закачка в водоносные горизонты подземных вод через поглощающие скважины	Восстановление гидрогеологического режима и уровня подземных вод
	Закачка сточных вод в глубокие водоносные горизонты	Сокращение сброса сточных вод в водоемы приемники

В соответствии с качественно-количественным составом и свойствами технических сточных вод должны предусматриваться очистка и обеззараживание от взвешенных веществ, минеральных солей, солей тяжелых

металлов органических и бактериальных загрязнений а также пространственная локализация вод или их использование

Выводы: Таким образом, в результате исследования и анализов выявлено следующие:

- научные данные о группа мероприятий, способ осуществления и достигаемый экологический результат;
- количество образующихся технических сточных вод в горном деле значительно превышает потребление воды производственные нужды так в течение последних 5 лет в Узбекистане ежегодный сброс загрязненных сточных вод при добыче полезных ископаемых составил 0,5 млрд.м³.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Мирзаев Абдиолим. Мониторинг водных объектов в зоне воздействия Навоиского горно-обогатительного комбината. Монография. LAP LAMBERT Academic Publishig RU ISBN:978-620-6-16192-2/2023 .сmp.94.

2. Мирзаев А. Джураев М.А. Навоий тоғкон комбинати оқова сувларини тозалаш усулари. Меъморчилик ва қурилиш муамолари (илмий-техник журнал). №4 (1-кисм) Самарканд. 2021.67-70 бетлар. ISBN:2901-5004.

3. Мирзаев А. Якубов К.А. Ахмедова Ф.И. Сточные воды образующихся в процессе добычи полезных ископаемых в условиях Узбекистана. Меъморчилик ва қурилиш муамолари (илмий техник журнал). ISSN 2901-5004. Самарканд 2017 йил. 113-115 бетлар.

4. Mirzaev, A. B., & Nodirov, D. (2021). ON THE DEPENDENCE OF HYDRAULIC RESISTANCES OF MACHINE AND DERIVATION CHANNELS OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS ON PRESSURE LOSSES OF HYDROPOWER FACILITIES. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 1(1).

5. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Исломкулова, А. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ОБЪЕКТОВ. *ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653*, 194.

6. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ГЛИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ УЧАСТКЕ КУНГУРТАУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).

7. Alladustov, U. B., & Kholov, F. M. (2023). RESEARCH OF THE PROCESS OF SEDIMENTATION OF SUSPENSION IN THIN-LAYER SETTENTS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 305-310.